

SHABAQA – UCHINCHI FAZO SARI YO‘L

Isakova A'lo Anvarjonovna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
San'atshunoslik fakulteti San'atshunoslik (tasviriy va amaliy san'at)
yo'nalishi 3-bosqich talabasi

+998881873137

E-mail: alo.isoqova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Shabaqa”ning sharq me'morchiligi va amaliy san'atida sodir bo'lgan globallashuv jarayonini o'zgaruvchan madaniy, tarixiy, diniy o'lchovlarni ochib beruvchi xususiyatlari borasida ma'lumot beriladi. Har qanday me'moriy uslublar yoki amaliy san'at turlari dastlab makon va zamoni ifoda etadi. Uzluksiz rivojlanish, turli millat va elatlarning o'zaro aloqalari madaniy almashinuvni yuzaga keltirdi. Bu esa me'morchilik va amaliy san'atga o'z ta'sirini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: shabaqa, amaliy san'at, me'morchilik, zamon, makon, fazo.

Аннотация: В этой статье представлена информация об особенностях шабака, которые раскрывают меняющиеся культурные, исторические и религиозные аспекты процесса глобализации в восточной архитектуре и прикладном искусстве. Любой архитектурный стиль или прикладное искусство изначально представляют пространство и время. Непрерывное развитие и взаимодействие разных наций и народов привели к культурному обмену. Это оказало влияние на архитектуру и прикладное искусство.

Ключевые слова: шабака, прикладное искусство, архитектура, время, место, пространство.

Annotation: This article provides information on the characteristics of shabak, which reveal the changing cultural, historical and religious aspects of the globalization process in oriental architecture and applied arts. Any architectural style or applied art initially represents space and time. Continuous development and interaction of different nations and peoples have led to cultural exchange. This influenced architecture and applied arts.

Keywords: shabaka, applied art, architecture, time, area, space

Har qanday me'moriy uslublar yoki amaliy san'at turlari dastlab makon va zamoni ifoda etadi. Sharq mamlakatlari iqlim jihatdan issiq. Shu sababli me'morchilik va amaliy san'at buyumlarida bu faktor alohida o'rin tutgan. Shabaqa uslubi arab mamlakatlarida "mashrabiya" deb nomlangan. Mashrabiya nomi Arabcha mashraba "ko'za" so'zidan kelib chiqqan. Mashrabiya oddiy loydan qilingan xumlarda ichimlik suvini saqlash uchun joy bo'lib xizmat qiladi. Mashrabiya devorlari orqali o'tadigan issiq havo suv bug'lanishning yuzaga keltiradi, buning natijasida xumlarining devorlari salqin bo'lib qoladi. Xum devorlari chiqargan salqinlik evaziga havo oqimlari sovutiladi. Arxeologik izlanishlarga ko'ra, bu bug'lanish sovutish usuli miloddan avvalgi 2500-yilda Misr saroylarida ishlatilgan. Oddiy girix uslubidagi panjara yasaliq deraza yoki eshik romiga o'rnatilgan. Issiq havo sababli derazalarga oyna qo'yilmagan. Deraza va eshik havo o'tkazuvchi mato bilan yopilgan. Ichki tomondan esa sirlanmagan sopol ko'zalarda muzdek suv turgan.

Suv saqlanadigan ko'za.

Tashqaridan kirgan issiq havo sovuq suvli ko'zaga urilib, haroratini pasaytiradi. Shu tariqa bino ichkarisi kerakli namlik va salqin havo bilan ta'minlangan. Keyinchalik ko'p qavatli uylarning balkon qismlarida mashrabiyalardan keng foydalanila boshladi. Daraxt o'sishi uchun u qadar qulay bo'lmagan shahar ko'chlarida jazirama issiq bo'ladi.

Algambra Ispaniya qal'asi. XIV asr

Balkon. Misr. Qohira. Frank Mason

olgan surat.

Shunin uchun balkonlar katta va keng qilib ishlangan. Pastki qavat eshik ortidagi ko'zalardan esa ko'chadan o'tgan yo'lovchilar suv ichishi uchun imkon yaratilgan. Vaqt o'tgan sari bu uslub ham rivojlanib bordi. Oddiy geometrik shakllardan voz kechilib, hashamdor tusga kiradi. Taniqli islom san'ati tarixchisi Ernst Grube me'morchilik va amaliy san'at o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi. Ularning uslubiy rivojlanishini yagona jarayon sifatida ko'rib chiqadi. U islom dinning madaniyatga ta'sirini o'rganadi, islomiy bezakning tasviriy va epigrafik mohiyatini bir davrdan ikkinchisiga o'tish davrida uning o'zgarishi ochib beradi. Grube "Islom san'atining asosiy xususiyati turli xil an'analari aralashmasidan kelib chiqqan holda uning murakkab, ko'pkomponentli tabiatida"[1] deb biladi. Arab san'atiga islom dinning ta'siri, uning fikriga ko'ra, qadim zamonlardan beri arablarning she'riyat va musiqasini ajratib turadigan alohida ritm tuyg'usida seziladi. Ushbu tug'ma ritm tuyg'usi islom bezaklarining barcha shakllarini tavsiflovchi murakkab takrorlanishlar uchun javobgar bo'lgan. Diniy ta'qiqqa ko'ra jonzoqlar tasvirlari ishlanmagan. Ko'proq islomiy naqshlar ommalashgan.

Chizma

Ozarbayjonda bu uslub “shebeke” deb nomlanib, XI-XII asrlardan beri mavjud. Ammo yasalish uslubi jihatidan roman davridagi vitraj san’atini eslatib yuboradi. Ozarbayjon, Turkiya hududlarida shabaqa mayda yog‘och va rangli shishalardan tashkil topgan. Arab mamlakatlaridan farqli ravishda hech qanday ko‘za va salqin havo oqimiga ehtiyoj sezilmagan. Asosan dekor vazifasini bajargan. Nafaqat deraza va eshiklar balki uy-ro‘zg‘or buyumlari, chiroqlar, mebel bezaklarida ham keng foydalanilgan. Ko‘proq girix, geometrik naqshlardan ishlatiladi. Islimiy naqshlar juda kam uchaydi. Chetan, yulduz, aylana, to‘rtburchak, uchburchak h.k naqsh turlarini uchratish mumkin.

“Mehmonlarni qabul qilayotgan ayol” Jon Frederik Levis. 1873.

Yozuvchi Chingiz Qajar “Eski Shusha” kitobida shunday yozadi: “Shushada hunarmandchilik yaxshi rivojlangan. Ozarbayjon uchun an’anaviy bo‘lgan shebeke ishlab chiqarish uchun ustalar va yog‘ochlarni topish bilan bog‘liq hech qanday

muammolar yo‘q edi. Deraza panjaralari tirnoqli standart yog‘och bo‘laklardan bir-biriga kirgizilgan holatda yig‘ilgan. Mix ishlatilmagan. Deraza uchun kvadrat metriga 3-5 ming dona ana shunday bo‘laklar ketgan. Shebekdagi rangli oynalar 10-12 nurli yulduzlarning naqshini hosil qiladi. Tanlangan tasvir bir necha marta nosimmetrik tarzda takrorlanadi. Shebeke qurilishi tamoyili huddi Shekidagidek”[2].

Sheki Xon saroyi.Ozarbayjon. XVIII asr.

Transoksiyana va Xuroson hududlarida bu uslub “panjara” deb nomlangan bo‘lib, kataksimon to‘qima shakl, to‘siq tushuniladi. Binolarning eshik, darcha, tuynuk, zinapoyalarida, ayvonlarda to‘siq va ayni paytda bezak vazifasini o‘taydi. Amaliy san‘at va hunarmandlik buyumlarida ham bezak sifatida foydalaniladi. Panjara yog‘och taxtachalarni, ganch va metalldan tayyorlanib, o‘simliksimon, handasiy, girix turidagi nashqlardan foydalaniladi. Sodda va murakkab turlari bor. Oldin rom tayyorlanib, chizma bo‘yicha hozirlangan taxtachalar uning ichiga qalab-yig‘ib chiqiladi (yog‘och bo‘laklarining porsiqilingan, tish chiqarilgan joylari bir-biriga bolg‘acha bilan urib jipslashtiriladi). XIII asrga kelib sirlangan koshinlar paydo bo‘ldi. Bunda shakli oldin ganchdan yoki g‘ishtdan qalab tayyorlanib, ustiga koshin qoplangan. Metall panjaralar kamdan-kam bo‘lib, quyib yoki mis taxtani o‘yib tayyorlangan (hozir ko‘pincha cho‘yandan quyilib tayyorlanmoqda). Zamonaviy me‘morlikda metall va beton panjaralar keng qo‘llanadi. Qadimga nazar tashlaydigan bo‘lsak III – asrdayoq (Tuproq qa‘la) panjara uslubi mavjud bo‘lgan. Hom g‘ishtlardan qalab ishlangan panjara qoldiqlari arxeologik qazishmalarda topilgan. Varaxsha (VIII asr) binolarida ganchdan ishlangan panjaralar mavjud.

Umuman olganda Varaxshada ishlangan shakllar takrorlanmas go‘zallikka ega bo‘lgan. Realistik ruhda ishlangan islamiy naqshlar, novda, barg, daraxt makon va zamondan habar beradi.

Daraxt shaxchasi. Varaxsha. VI-VIII asr.

Rozetka. Varaxsha. VI-VIII

asr.

“O‘rta Osiyo tasviriy san‘atining umumiy taqdirleri, shubhasiz, badiiy yog‘och o‘ymakorligi mavzularida aks etgan. Islom dinining o‘rnatilishi bilan tirik mavjudotlar tasviri kamdan -kam uchraydigan hodisaga aylanadi. Lekin gulli bezaklar orqali atrof-muhit, tabiatni ifodalash kuchaydi, dunyo stilizatsiya qilingan va murakkab geometrik naqshlar yuqori rivojlanishga erishgan. Shuning uchun ular biz uchun qiziqarli va qimmatlidir”[3] deydi L.I. Rempel. Me‘moriy ornamentlar hususida esa olim “O‘zbekiston dekorativ san‘ati tarixida ikkita tendentsiyani alohida qayd etish mumkin: mavhum geometrik naqsh yaratish istagi va nisbatan erkin chizilgan shakllar uchun izlanishlar yo‘nalishidir” [4] kabi fikrni bildiradi.

Islom dinining san‘atga ta‘siri IX-X asrlarga to‘g‘ri keladi. Bu davrdan boshlab amaliy sa‘nat va me‘morchilikda mifologik naqshlar va talqinlar taqiqlandi. Bu davr yangi bezak turlarining yaratilishi bilan harakterlidir. “O‘rta Osiyoning arablar tomonidan bosib olinishi va Islomning kirib kelishi VII–VIII asrlarda gina sodir bo‘ldi, biroq Eron va O‘rta Osiyo madaniyati va san‘atida yangi bosqich IX–X asrlarda shakllandi. Mintaqadagi islomgacha bo‘lgan davrga xos yodgorliklarda to‘laqonli aks etgan o‘tgan asrlar mahobatli devoriy surati va haykaltaroshligi VIII asrdan boshlab sekin-asta yo‘q bo‘la boshlaydi. Antik davrga xos Mimesiz nazariyasi, ya‘ni, tabiat va voqelikka majburiy taqlid keyinchalik musulmon

estetikasida asosiy rol o‘ynagan naqshinkor san’atga o‘z o‘rnini beradi. Shu yo‘sinda, Nasroniylik va buddaviylikdan farqli o‘laroq hukmron din sifatida islomning o‘z g‘oyalarini olg‘a surishda shaklli rangtasvir va haykaltaroshlikni vosita sifatida qo‘llashdan voz kechib, bu bilan mazkur g‘oyaning musulmon jamiyati hayotida tutgan maqomini belgilab beradi. Bu holat me‘morchilikda yaqqol aks etib, Islom davridagi shaharlarning manzaraviy qiyofasi o‘zgardi. Islomning masjid, madrasa, maqbaralar ko‘rinishidagi diniy me‘morchiligi xalifalikning butun hududida yangi shaharsozlik manzarasining plastik va mazmuniy qiyofasida ustuvorlikka ega bo‘ldi. Islomda jonli mavjudotlarning suratini chizishga bo‘lgan taqiq esa o‘zining murakkab va asrlarga cho‘zilgan tarixiga ega”. [5]

Panjara. Mirzo Ulug‘bek madrasasi. XV asr.

Bu davrda islom dining mavqei osha boshladi. Saltanat ishlari to‘laqonli islom arkonlari ya’ni insonning poklanish va kamolga yetishi, shariat va tariqatning o‘zaro munosabatlari, inson komillik darajasiga yetkazish, hashamdorlikdan kechish kabi masalalar asosida edi. Ko‘plab madrasalar, maqbaralar bunyod etildi. Jumladan: Arab ota maqbarasi (X asr), Shayx Xovandi Toxur maqbarasi (XIV-XV asr), M. Ulug‘bek madrasasi (XV asr), Shayx G‘oziyon masjidi (XVI asr) qurildi. Bu biniolarning timpan qismlarida, darcha va tuynuklarida hom g‘ishtdan qalab ishlangan yoki koshinli panjaralarni uchratish mumkin.

Naqshli panjara.G‘oziyon masjidi.Buxoro. XVI asr.

Kandakorlik buyumlarida ham shabaqa uslubini ko‘ramiz. Asosan choyidish, qumg‘on oftoba, dastshuy, manqal kabi buyumlarning qopqoq va yon devor qismlarida ishlangan. Shabaqa asosan girix nashq turida o‘yib ishlangan. Choyidishlardagi bu o‘yma naqshlar suvni bir tekis qaynashiga yordam bergan va suvni o‘tin yoki ko‘mir hidiga to‘yintirmagan. Dastshuylarning qopqoq qismlarida ishlangan bu naqshlar qo‘l yuvilgandan tushayotgan suvni berkitib turgan.Manqal devorlaridagi o‘ymalar havo aylanishini yaxshilab ko‘mirni yonishiga yordam bergan.

Dastsho‘y. Shaxrisabz. XIX asr 2 yarmi. Choyidish. Qo‘qon. XX asr boshlari.

Shabaqa – me‘morchilikda uch o‘lchamlilikni berishga xizmat qilib, havo va fazoni anglatadi. Islomning kirib kelishi shabaqaga boshqa bir ma‘no yuklaydi.Asosan masjidlarda, madrasalarda, turar joylarda va maishiy buyumlarda

o‘z aksini topgan. Islom falsafasiga ko‘ra “Nur” birinchidan Alloh yer-u osmonlarning nuri, ijodkori ekanligi dalolat bersa, ikkinchi tarafdin ibodat vaqtida nurning tushib turishi rahmat nurlari sanalib, qalb va ruh hotirjamligiga erishishgan. Nur va soyalar vaqtni bildirgan. Estetik jihatdan uy ichini tashqi nigohlardan saqlagan. Musulmonlarning bir-birlari bilan o‘rnatishlari lozim bo‘lgan munosabatlaridan tortib, islomiy oilalarning ichida barpo qilinishi zarur bo‘lgan toza iqlim va pokiza muhit yo‘l-yo‘riqlarigacha batafsil bayon qilinadi. Endi shabaqa faqat issiqdan saqlash yoki dekor uchun emas balki yangi bir g‘oyani o‘zida mujassam eta boshladi Musulmon mamlakatlari bino ichiga tushgan yorug‘likka “Jannatdan eshiklaridan tushayotgan nur” deya ta’rif berishadi. Shu sabab kunduzi quyosh, tunda oy nurlari xonalarni yoritgan. Ya’ni derazadan tushayotgan nurlar qorong‘ulikning so‘ngida nur borligini, boqiy va foniy dunyodagi chegara, yaxshi amallari boqiy dunyoda nur bo‘lib turishiga ishora deb hisoblangan. Bu dunyo o‘tkinchiligiva uchinchi fazoga ishora sifatida qabul qilingan. Qisqacha qilganda shabaqa naqshlari ham estetik ham funksional va albatta ideologik vazifani bajaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ernst Grube. World of islam. London. 1967.
2. Каджар Чингиз. Старая Шуша. Баку. 2007.
3. Л.И.Ремпель. Резьба и роспись по ганчу и дереву. 1962.
4. Л.И.Ремпель. Архитектурный орнамент Узбекистанаю 1961.
5. Akbar Hakimov. Islom san’ati falsafasi. “Moziydan sado” №2. 2019.